

OVESCO (OTSC) КЛИПСАЛАРИНИНГ ГАСТРОДУОДЕНАЛ ҚОН КЕТИШЛАРДА САМАРАДОРЛИГИ

Уроқов Ш.Т.

Абидов Ў.Ў.

Ҳамроев Б.С.

Бухоро давлат тиббиёт институти,

РШТЎИМ Бухоро филиали

E-mail: doctor.khamroyev.20@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20048263>

Долзарблиги

Гастроуденал ярали қон кетишлар юқори ошқозон-ичак йўлидан кузатиладиган оғир шошилиш ҳолатлардан бири бўлиб, юқори рецидив ва леталлик хавфи билан характерланади. Замонавий эндоскопик гемостаз усуллари қарамасдан, айниқса юқори хавфи ва коморбид патологияси мавжуд беморларда стандарт усуллар самарадорлиги чекланган. Шу муносабат билан ишончли механик гемостазни таъминловчи инновацион технологиялар, жумладан OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш долзарб аҳамият касб этади.

Ишнинг мақсади

Гастроуденал қон кетишларда OVESCO (OTSC) клипсаларининг клиник самарадорлигини баҳолаш ва уларнинг афзалликларини асослаш.

Материал ва методлар

Проспектив тадқиқотда гастроуденал ярали қон кетиш билан даволанган беморлар таҳлил қилинди. Асосий гуруҳда эндоскопик гемостаз OVESCO (OTSC) клипсалари ёрдамида амалга оширилди. Назорат гуруҳида эса стандарт эндоскопик усуллар (инъекцион, термик ва механик клипсалаш) қўлланилди. Самарадорлик бирламчи гемостаз, рецидив қон кетиш, хирургик аралашув эҳтиёжи ва леталлик кўрсаткичлари бўйича баҳоланди.

Натижалар

Тадқиқот натижаларига кўра, OVESCO (OTSC) клипсалари қўлланилган гуруҳда бирламчи гемостаз 96% ҳолатда таъминланди. Бу кўрсаткич стандарт эндоскопик гемостаз усуллари нисбатан анча юқори эканлиги қайд этилди.

Рецидив қон кетиш частотаси 4% ни ташкил этди, бу стандарт гуруҳга нисбатан бир неча баробар камлигини кўрсатди. Шунингдек, хирургик аралашувлар эҳтиёжи сезиларли даражада қисқарди.

OVESCO (OTSC) клипсаларининг юқори самарадорлиги уларнинг кучли механик компрессия хусусияти билан боғлиқ бўлиб, бу қон кетиш манбасини ишончли ёпиш ва тромб барқарорлигини таъминлашга имкон беради.

Айниқса коморбид патологияси (жигар циррози, сурункали буйрак етишмовчилиги, юрак-қон томир касалликлари) мавжуд беморларда мазкур усул юқори самарадорлик кўрсатди. Ушбу гуруҳда гемостазнинг барқарорлиги таъминланиб, рецидив ва леталлик кўрсаткичлари пасайгани кузатилди.

Хулоса

OVESCO (OTSC) клипсалари гастроуденал қон кетишларда ишончли ва самарали эндоскопик гемостаз усули ҳисобланади. Уларни қўллаш бирламчи гемостаз самарадорлигини оширади, рецидив қон кетиш ва хирургик аралашувлар эҳтиёжини

камайтиради. Айниқса коморбид патологияси мавжуд юқори хавфли беморларда мазкур усул клиник натижаларни яшилаш ва леталликни пасайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Анализ результатов лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии / М.Т. Дидигов [и др.] // Медицинский вестник Юга России. – 2017. – Прил. 2. – С. 162-163.
2. Баркалова Н.Н., Шептулин А.А. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 5–15.
3. Валеев М.В., Тимербулатов Ш.В. Гастродуоденальные кровотечения. Анализ результатов лечения в условиях районной больницы // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 15, № 1. С. 39–42. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.61.63.007.
4. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых: клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества) / В.Т. Ивашкин [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – № 30. – С. 49-70.
5. Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Довнар И.С., и др. Современные подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений в неотложной хирургии в специализированном городском центре // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2022. Т. 20, № 2. С. 209–214. doi: 10.25298/2221-8785-2022- 20-2-209-214.
6. Организация и результаты хирургической помощи при язвенном гастродуоденальном кровотечении в стационарах центрального федерального округа / В.А. Кубышкин [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – № 2. – С.4-9.
7. Abraham N.S. Gastrointestinal bleeding in patients receiving antithrombotic therapy // Gastroenterology. – 2022. – Vol. 162, № 4. – P. 1009–1022. – DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.068.
8. Chan SM, Chiu PW, Teoh AY, Lau JY. Use of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series. Endoscopy. 2014;46:428–31.
9. Garcia-Tsao, G., Abraldes, J. G., Berzigotti, A., & Bosch, J. (2017). Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology (Baltimore, Md.), 65(1), 310–335. <https://doi.org/10.1002/hep.28906>.
10. Jensen D.M., Kovacs T.O.G., Ohning G.V. et al. Over-the-scope clips and modern mechanical hemostasis in peptic ulcer bleeding // Gastrointestinal Endoscopy. – 2024. – Vol. 99, № 2. – P. 245–254. – DOI: 10.1016/j.gie.2023.09.021
11. Manno M, Mangiafico S, Caruso A, Barbera C, Bertani H, Mirante VG, Pigo F, Amardeep K, Conigliaro R. First-line endoscopic treatment with OTSC in patients with high-risk non-variceal upper gastrointestinal bleeding: preliminary experience in 40 cases. Surg Endosc. 2016; 30:2026–9.
12. Obeidat M., Teutsch B., Rancz A., et al. One in four patients with gastrointestinal bleeding

- deve- lops shock or hemodynamic instability: A system- atic review and meta-analysis // World J. Gastro- enterol. 2023. Vol. 29, No. 28. P. 4466–4480. doi: 10.3748/wjg.v29.i28.4466.
13. Wong SH Management of GI emergencies: peptic ulcer acute bleeding/ SH Wong, JJ.Sung //Best Pract Res Clin Gastroenterol. - 2013.-V.27.-P.639–647.
14. Yoon H, Lee DH, Jang ES, Kim J, Shin CM, Park YS, Hwang JH, Kim JW, Jeong SH, Kim N. Optimal initiation of Helicobacter pylori eradication in patients with peptic ulcer bleeding. World J Gastroenterol. 2015;21:2497–503.
15. Zagari RM, Romano M, Ojetti V, Stockbrugger R, Gullini S, Annibale B, Farinati F, Ierardi E, Maconi G, Rugge M, Calabrese C, Di Mario F, Luzzza F, Pretolani S, Savio A, Gasbarrini G, Caselli M. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection in Italy: The III Working Group Consensus Report 2015. DigLiverDis. 2015;47:903–12.
16. Zhang Z.-X., Wang C.-H., Li W. Clinical Mana- gement of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022. Vol. 53, No. 3. P. 375–380. doi: 10.12182/20220560101.

